

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EXPANSÃO URBANA DE PRESIDENTE PRUDENTE A PARTIR DE IMAGENS MULTITEMPORAIS E ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

João Pedro Marochio Correa¹, Juliana Cléia Balestriero Alves¹, Rahuan Miguel da Silva¹, Wilson Ferreira Barreto Junior¹, Allan A. Lopes Ferreira¹ e Maria de Lourdes B. Trindade Galo¹

¹Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
(joao.marochio-correa, juliana.b.alves, rahuan.miguel, wilson.ferreira, aal.ferreira, trindade.galo)@unesp.br

A expansão urbana rápida e desordenada exerce grande pressão sobre o ambiente físico e a população local, causando impactos sociais e ambientais. Para minimizar esses efeitos faz-se necessário um planejamento urbano adequado, o que requer compreender e mitigar os problemas decorrentes do crescimento desorganizado das cidades. O Sensoriamento Remoto fornece os meios para o monitoramento da expansão urbana, sendo uma ferramenta essencial para a tomada de decisões na gestão municipal. A disponibilidade de séries históricas de imagens gratuitas e softwares livres para processamento, tratamento e análise de imagens, assim como os avanços tecnológicos e a alta capacidade de processamento e armazenamento de dados digitais, possibilitam ajustar modelos baseados em aprendizado de máquina, tanto na classificação supervisionada de imagens, como na previsão de cenários do uso e ocupação da superfície terrestre. Inicialmente, a fim de analisar a expansão da cidade de Presidente Prudente no período de 1990 a 2020, foram elaborados mapas decenais do uso e cobertura da terra, em área delimitada pelo perímetro urbano, foram utilizadas imagens multiespectrais e multitemporais Landsat e modelos de Redes Neurais Artificiais (*Multilayer Preceptron* – MLP) na classificação supervisionada do Uso e Cobertura da Terra (*Land Use and Land Cover - LULC*) para 1990, 2000, 2010 e 2020. Em seguida, com base nos mapas temáticos decenais foi avaliado o comportamento da classe Área Impermeável, a fim de quantificar sua expansão e realizar a previsão desse cenário para 2030, 2040 e 2050, utilizando um modelo que combina Rede Neural Artificial de múltiplas camadas e Autômatos Celulares (CA-ANN - *Cellular Automata and Artificial Neural Network*). Os atributos usados nas classificações foram derivados de imagens multiespectrais Landsat de 1990, 2000, 2010 e 2020 dos sensores *Thematic Mapper* (TM), *Enhanced Thematic Mapper Plus* (ETM+) e *Operational Land Imager* (OLI), sem presença de nuvens (tomadas nos meses de inverno), obtidas em reflectância de superfície (*Collection 2 Level-2*) e alta qualidade posicional (*Tier 1*), a partir da plataforma <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Considerando as características das imagens selecionadas e o fato de que as previsões foram baseadas em mapas temáticos produzidos individualmente para cada data, não houve necessidade de realizar a compabilização espectral e radiométrica entre as cenas. Desse modo, foram gerados índices espectrais (Figura 1) de acordo com [1] e imagens de textura destacando a informação espacial, para cada e coletadas as amostras de treinamento para a classificação supervisionada, utilizando o QuantumGIS. No ambiente WEKA (*Waikato Environment for Knowledge Analysis*) foram definidos e parametrizados modelos MLP para classificar individualmente os atributos espectrais de cada data, discriminando os tipos de cobertura: Área Impermeável, Vegetação Arbórea, Vegetação Rasteira, Solo Exposto e Corpo d'Água, conforme [2] e [3] (Figura 2). A um arquivo vetorial do perímetro urbano de Presidente Prudente de 2018 (fornecido pela Prefeitura Municipal) foi acrescido um *buffer* de 5 quilômetros e definida uma máscara a qual foi aplicada à cada classificação, delimitando a área mapeada (Figura 3). A dispersão da classe Área Impermeável foi quantificada e utilizada, juntamente com mapas de declividade, elevação e distância das vias, nas previsões da expansão urbana de Presidente Prudente (Figura 4). Os atributos definidos pelo Modelo Digital de Elevação (MDE) e pela declividade foram produzidos a partir de dados SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*) do ano de 2000, enquanto que o *raster* das distâncias das vias foi elaborado com base em um arquivo vetorial do sistema viário de Presidente Prudente (*Open Street Map*). O conjunto de atributos especificados nas Figuras 3 e 4 foram inseridos em um modelo de previsão da expansão urbana, disponível no complemento MOLUSCE (*Modules for Land Use Change Evaluation*) do QuantumGIS, o qual utiliza o treinamento de uma arquitetura CA-ANN, de acordo com [2] e [4] para realizar as inferências. A validação dos modelos MLP aplicados nas classificações das imagens de 1990, 2000, 2010 e 2020 foi feita por meio do índice *kappa*, que resultou em valores iguais a 0,99, 0,99, 0,98 e 0,98, respectivamente. Os resultados das classificações indicaram que os tipos de uso e cobertura do solo foram bem discriminados, com destaque para Área Impermeável, cuja validação atingiu taxas de verdadeiro positivo de 0,969 (1990), 0,989 (2000), 0,976 (2010) e 0,973 (2020). A acurácia da classe Área Impermeável para o ano

de 2020 foi avaliada a partir de uma amostra de referência independente e resultou em 86,78%, enquanto o *F1 score* dessa classe foi igual a 0,656. Finalmente, as predições da dispersão da Área Impermeável geradas no MOLUSCE para 2030, 2040 e 2050 (Figura 5), e as imagens resultantes das classificações individuais dos atributos espectrais das cenas de 1990, 2000, 2010 e 2020 foram combinados para produzir um mapa da dispersão da Área Impermeável, a cada dez anos, de 1990 a 2050 (Figura 6). No decênio 1990-2020, a superfície de áreas impermeáveis aumentou aproximadamente 36 km², com uma taxa anual de crescimento de 2,78%, considerando um *buffer* de 5 km definido ao longo do perímetro urbano de Presidente Prudente. A expansão da área urbana ocorre, principalmente, na direção Noroeste, ultrapassando, inclusive, o perímetro urbano. Já no período de predição de 2030-2050, a classe Área Impermeável teve um ganho de aproximadamente 11 km² e uma taxa anual de crescimento de 0,34%. A partir dos mapas temáticos gerados, foi possível visualizar a expansão urbana de Presidente Prudente e seus vetores de crescimento, tendo sido identificado um crescimento médio da área impermeável de aproximadamente 0,94 km² por ano, ocorrendo principalmente na direção noroeste. Os resultados obtidos são importantes subsídio para o planejamento e gestão municipal.

Figura 1 – Índices espectrais calculados a partir das bandas espectrais dos sensores embarcados nos satélites Landsat 5 (TM), Landsat 7 (ETM+) e Landsat 8 (OLI). As designações ρ_{Green} , ρ_{Red} , ρ_{NIR} , ρ_{SWIR1} , ρ_{SWIR2} correspondem à reflectância de superfície registradas nas bandas do espectro do verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio 1 e 2, respectivamente.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 2 – Arquitetura da rede neural artificial MLP utilizada para a classificação.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 3 – Mapas temáticos de uso e cobertura da terra, obtidos a partir das imagens tomadas em: novembro de 1990 (TM), agosto de 2000 (ETM+), agosto de 2010 (TM) e setembro de 2020 (OLI).

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 4 – Variáveis espaciais utilizadas nos diferentes cenários de expansão urbana de Presidente Prudente.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 5 - Mapas Temáticos Preditos de Uso e cobertura da Terra 2030 – 2010 e 2020, 2040 – 2000 e 2020 e 2050 – 2030 e 2040.

Fonte: Os Autores (2024).

Figura 6 – Mapa da dispersão de áreas impermeáveis no perímetro urbano de Presidente Prudente, SP, de 1990 a 2050.

Fonte: Os Autores (2024).

Palavras-chaves: Sensoriamento Remoto; Monitoramento de Expansão Urbana; Imagens Multiespectrais; Predição; Aprendizado de Máquina; Redes Neurais Artificiais.

Referências

- [1] SUHARYADI, R. et al. Exploring Built-Up Indices and Machine Learning Regressions for Multi-Temporal Building Density Monitoring Based on Landsat Series. *Sensors*, v. 22, n. 4716, 2022.
- [2] Muhammad, R.; Zhang, W.; Abbas, Z.; Guo, F.; Gwiazdzinski, L. Spatiotemporal Change Analysis and Prediction of Future Land Use and Land Cover Changes Using QGIS MOLUSCE Plugin and Remote Sensing Big Data: A Case Study of Linyi, China. *Land* 2022, 11, 419. <https://doi.org/10.3390/land11030419>
- [3] Yin, J.; Fu, P.; Cheshmehzangi, A.; Li, Z.; Dong, J. Investigating the Changes in Urban Green-Space Patterns with Urban Land-Use Changes: A Case Study in Hangzhou, China. *Remote Sens.* 2022, 14, 5410. <https://doi.org/10.3390/rs14215410>
- [4] Basse, R.M.; Omrani, H.; Charif, O.; Gerber, P.; Bodis, K. Land use changes modelling using advanced methods: Cellular automata and artificial neural networks. The spatial and explicit representation of land cover dynamics at the cross-border region scale. *Applied Geography* 2012, 53, 160-171. <http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.016>